

Școala
de Valori

Asociația Școala de Valori

Școala de Valori: Școala Democratică

Analiză exploratorie

ISBN 978-973-0-42101-9

București, 2025

iCercetare

Această publicație se adresează învățătorilor, profesorilor și profesorilor-în-formare din învățământul pre-universitar din România. Ea poate fi de interes și pentru formatorii activi în alte contexte de învățare/educaționale.

Inițiativa iCercetare răspunde nevoii de a înțelege învățarea/educația dincolo de conținutul predat (limba română, matematică, geografie, etc.), concentrându-se pe interacțiunile/activitățile în care actorii procesului de învățare „modelează și transformă cultura, valorile, practicile și alte caracteristici specifice” (Ilomäki & Lakkala 2018, p. 2, traducerea noastră¹).

La baza acestei publicații se află datele colectate de Școala de Valori în cadrul proiectului „Incubatorul Civic Digital” (ICD), un proiect de cetățenie digitală creat și implementat de un consorțiu de 3 organizații neguvernamentale, Școala de Valori, Institutul Intercultural Timișoara și Asociația Techsoup, cu sprijinul Ministerului Educației. Proiectul este finanțat de Fondation Botnar propunând dezvoltarea competențelor pentru integrarea tehnologiilor digitale în practica didactică, implementarea practicilor de conducere și decizionale democratice și promovarea competențelor de cetățenie activă și dialog intercultural.

Articolul „Școala Democratică” documentează și analizează practici care s-au evidențiat în cadrul interacțiunii cu învățătorii și profesorii participanți la activitățile de formare ICD: practici de conectare, practici de răspuns, practici de observare, practici de (re)cunoaștere a nevoilor.

Rezultatele acestei analize exploratorii au fost prezentate participanților proiectului ICD în cadrul întâlnirilor de comunitate ICD, aceștia oferind atât feedback, cât și exemple de activități implementate la clasă pe care le menționăm în secțiunea „Activități implementate de profesorii din comunitatea ICD”. Poziționarea învățătorilor și profesorilor nu doar ca subiecți, cât mai ales ca parteneri și autori ai procesului de învățare și cercetare în cadrul ICD, a rezultat într-un transfer firesc al acestor practici la clasă.

1. Shape and transform its culture, values, practices and other specific characteristics (Ilomäki & Lakkala 2018, p.2)

REZUMAT

Publicația „Școala de Valori: Școala Democratică” se alătură eforturilor de promovare a culturii democratice și cetățeniei civice în școlile din România. Articolul propune o abordare la nivelul întregii școli/„whole school approach”, bazată pe interacțiune și valori democratice. Analiza calitativă pune în evidență practici pedagogice și practici ale comunității didactice, respectiv practici de conectare, practici de răspuns, practici de observare și practici de (re)cunoaștere a nevoilor elevilor, contribuind la o mai bună înțelegere a valențelor școlii democratice, inovative și digitale.

ABSTRACT

The publication „The School of Values: the Democratic School” aligns with existing efforts to promote democratic culture and civic citizenship in schools in Romania. The article proposes a „whole school approach”, based on interaction and democratic values. The qualitative analysis highlights pedagogical practices and practices of the teaching community, namely connection practices, feedback practices, observation practices and practices of (re)cognition of students' needs, contributing to a better understanding of the affordances of the democratic, innovative and digital school.

CUPRINS

<u>Învățarea ca proces social, situat într-o comunitate de practică</u>	5
<u>Practici ale comunității didactice și practici pedagogice pentru o școală democratică</u>	8
<u>Practici de conectare</u>	9
<u>Sugestii de activități la clasă: Integrarea conținutului predat în activități de energizer</u>	10
<u>Practici de observare</u>	11
<u>Sugestii de activități la clasă: observatori ai interacțiunii</u>	13
<u>Practici de răspuns</u>	14
<u>Sugestii de activități la clasă: joc de cuvinte/cuvinte inventate</u>	15
<u>Practici de (re)cunoaștere a nevoilor</u>	16
<u>Sugestii de activități la clasă: provocări</u>	17
<u>Contextul: dezvoltarea competențelor democratice și civice în școlile din România</u>	18
<u>Activități implementate de profesorii din comunitatea ICD</u>	21
<u>Exemplul "Caruselul" (practici de conectare)</u>	21
<u>Exemplul "Tine ritmul cu mine" (practici de răspuns)</u>	21
<u>Exemplul "Descoperă istoria cu mine" (practici de conectare)</u>	21
<u>Exemplul "BINGO" (practici de conectare)</u>	19 22
<u>Exemplul "Element (anti)democratic" (practici de (re)cunoaștere a nevoilor)</u>	22
<u>Exemplul "Prezența" (practici de conectare)</u>	22
<u>Exemplul "Ghicește cuvântul!" (practici de observare)</u>	22
<u>Exemplul "Energizer 1" (practici de conectare)</u>	23

<u>Exemplul "Energizer 2" (practici de conectare)</u>	23
<u>Exemplul "Energizer 3" (practici de conectare)</u>	23
<u>Exemplul "Leție transdisciplinară" (practici de observare)</u>	23
<u>Exemplul Eu stiu despre (practici de conectare)</u>	23
<u>Exemplul Ghicește cuvântul (practici de răspuns/practici de observare)</u>	24
<u>Metodologie: analiza interacțiunii</u>	25
<u>Concluzii: practici ale comunității didactice și practici pedagogice pentru școala democratică</u>	26
<u>Despre Școala de Valori</u>	27
<u>Despre inițiativa iCercetare</u>	28
<u>Despre Incubatorul Civic Digital</u>	28
<u>Bibliografie</u>	29

Învățarea ca proces social, situat într-o comunitate de practică

Ilomäki & Lakkala publicau în 2018 modelul școlii inovative și digitale (2018, p. 10). Pentru autori, școala este ”un mediu de activități sociale, colaborative ale profesorilor, elevilor și ale altor participanți; și activitățile acestora modelează și transformă cultura, valorile, practicile și alte caracteristici specifice” (Ilomäki & Lakkala 2018, p. 2, traducerea noastră ²).

Analizând studii cu abordări variate de cercetare, Ilomäki & Lakkala au propus un model al școlii inovative și digitale (2018, p. 10) care include următoarele elemente: viziunea școlii, leadership, practici ale comunității didactice, practici pedagogice, practici de cunoaștere la nivel școlar și resurse digitale. Primele trei elemente se adresează profesorilor și directorilor, iar ultimele trei, profesorilor, directorilor și elevilor.

Abordăm, ca și Ilomäki & Lakkala, o perspectivă socioculturală a învățării: învățarea este co-construită în interacțiune cu resursele disponibile în mediul de învățare în acel moment. Practicile sunt rutine interacționale (Ziegler 2011, p.10) ale acestor momente co-construite iar învățarea este „un proces social, situat în comunitățile de practică” (Brouwer et Wagner 2004, p. 32, traducerea noastră ³).

Adăugând valența școlii democratice, Silvia Bogdan a adaptat modelul propus de Ilomäki & Lakkala (2018) în limba română, propunând astfel un model al școlii democratice, inovative și digitale (Fig. 1). Acesta valență a școlii democratice este focusul acestei analize exploratorii.

Modelul prezentat în Fig. 1 propune identificarea măsurii în care principiile democrației și drepturile omului sunt integrate în viața școlii, analizând resursele, provocările, punctele forțe și punctele slabe ale leadershipului și luând în considerare participarea tuturor părților interesate la mai multe nivele: (macro) școala și leadership la nivel de școală; (mezzo) comunitatea didactică; și (micro) sală de clasă, interacțiunea profesor-elev și elev-elev.

Modelul răspunde nevoii de redefinire a noțiunii de “contract didactic”. Noțiunea de “contract didactic”, introdusă în științele limbajului de De Pietro, Matthey și Py (1988), a fost folosită pentru prima dată în didactica matematicii de G. Brousseau care o definește drept “obiceiuri (specifice) [practici] ale profesorului așteptate de către elev și comportamente ale elevului așteptate de profesor” (De Pietro, Matthey și Py 1988, p. 99 citând Brousseau, 1980, p. 181, traducerea noastră ⁴). Definiția dată de Moore și Simon în 2002 adaugă un element important contractului didactic, elementul distribuției verticale a cunoștințelor:

„Contractul didactic care leagă profesorul și elevul este instituționalizat, stabilește anumite drepturi și obligații, și poziționează actorii pe o axă expert-novice, după o distribuție preponderent verticală a cunoștințelor, care ordonează cine și când vorbește, controlând astfel discursul” (Moore și Simon 2002, p. 2, traducerea noastră ⁵).

2. A school is an environment of collaborative, social activities of teachers, pupils and other participants; and their activities shape and transform its culture, values, practices and other specific characteristics (Ilomäki & Lakkala 2018)

3. Learning as a social process, situated in communities of practice (Brouwer et Wagner 2004, p. 32).

4. Ces habitudes (spécifiques) du maître attendues par l'élève et ces comportements de l'élève attendus par le maître (De Pietro, Matthey et Py 1988, p. 99 citând Brousseau, 1980, p. 181).

5. Le contrat didactique qui lie l'enseignant et l'apprenant est institutionnalisé, il fixe certains droits et des obligations, et positionne les acteurs sur un axe expert-non-expert, selon une distribution surtout verticale du savoir, qui ordonne l'orientation des prises de parole et le contrôle du discours (Moore et Simon 2002, p. 2).

Modelul Școlii Democratice, Inovative și Digitale

Fig. 1, Model adaptat de Silvia Bogdan, după „Modelul Școlii Digitale Inovative” (Ilomäki & Lakkala 2018)

Prin modelul „școlii democratice” (Ilomäki & Lakkala 2018, adaptat de Silvia Bogdan), se facilitează tranziția de la un model vertical, către un model orizontal, mai colaborativ, în cadrul căruia contractul didactic facilitează constituirea unui „teritoriu extins de învățare” (Py 2000, p. 2) pentru elev.

În tranziția spre un model orizontal, profesorii, actorii școlii și elevii, actorii sălii de clasă, au nevoie de cunoașterea și înțelegerea critică atât a sinelui, cât și a școlii/mediului unde sunt activi. În contextul potrivit, profesorii sau elevii participanți descoperă cum să valorifice potențialul individual în beneficiul clasei/școlii (în sensul larg). Referindu-ne simbolic la întrebarea care a stat la baza creării cubului Rubik's, ei descoperă cum putem funcționa individual/independent și în același timp aliniat cu mișcările celorlalți. În situația în care alinierea nu se realizează, putem vorbi de „contradicții” (Kramsch 1993, p. 75), practici cu caracter contradictoriu și subversiv, în care percepția activității de către elevi și așteptările profesorului nu se întâlnesc.

Practici ale comunității didactice și practici pedagogice pentru o școală democratică

Modelul școlii democratice, inovative și digitale (Fig. 1) este un model de „whole-school approach”, de cultură democratică abordată la nivelul întregii școli. Este un concept pus în valoare de Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (Consiliul Europei 2018) și definit după cum urmează:

„Competențele pentru cultură democratică sunt importante pentru elevi, dar și pentru școală ca instituție și pentru comunitate în ansamblu. Pentru a participa eficient la o cultură a democrației și a trăi pașnic alături de alți oameni în societăți democratice diverse din punct de vedere cultural, cetățenii trebuie să fie capabili să recunoască și să exerseze principiile democratice. (...) Printr-o abordare a CCD [Competențe pentru cultură democratică] la nivelul întregii școli, se asigură că toate aspectele vieții școlare – programele școlare, metodele și resursele didactice, structurile și procesele de conducere și de luare a deciziilor, politicile și codurile de conduită, personalul și relațiile personal-elevi, activitățile extra-curriculare și legăturile cu comunitatea – reflectă principiile democrației și ale drepturilor omului. Prin aceasta se poate crea un mediu sigur de învățare, în care aceste principii pot fi explorate, experimentate și chiar contestate într-un mod pașnic” (Consiliul Europei 2018, p. 95).

În cele ce urmează, ne oprim asupra două elemente din modelul adaptat al școlii democratice, inovatoare și digitale: practici pedagogice (practici de conectare, practici de observație, practici de răspuns) și practici ale comunității didactice (practici de conectare, practici de observație, practici de (re)cunoaștere a nevoilor).

Practici de conectare

Roser subliniază importanța activităților sau jocurilor de dinamizare (energizers) dincolo de cele 2-3 minute de repaus fizic, subliniind importanța construirii unei conexiuni profesor-elev, sau profesor-profesor, dintr-o perspectivă de școală democratică:

„Trebuie să găsim o modalitate de a dezvolta relații mai profunde cu elevii noștri, pentru că, studiile arată, că acei elevi care au conexiuni pozitive cu profesorii lor experimentează succes mai mare în școală și în viață. Pe lângă faptul că satisface nevoia creierului de pauze și exerciții fizice, jocul dintre profesori și elevi creează o legătură care le permite ambilor să se experimenteze unul pe celălalt într-un mod natural și prietenos. Este o oportunitate pentru elevi de a vedea o altă latură a profesorului lor” (Roser 2015, traducerea noastră ⁶).

Această conexiune este și mai bine exploatată în activitățile de dinamizare care implică contact fizic, așa cum am văzut în cadrul congresului ICD în mai multe ocazii (Fig. 2 și 3):

Fig. 2 Reprezentare activitate de dinamizare/energizer

6. We need to find a way to develop deeper relationships with our students, for as studies show, those students who have positive connections with their teachers experience the most success in school and in life. In addition to addressing the brain's need for physical breaks and exercise, play between teachers and students creates a bond that allows both to experience each other in a natural, friendly way. It's an opportunity for students to see another side of their teacher (Roser 2015).

Fig. 3 Energizer cu un grup de profesori participanți la Congresul ICD, iulie 2024

Introducerea exercițiilor de dinamizare implică o pedagogie de "modelare interactivă/interactive modelling" (Roser 2015, p. iv): numele modelului, descrierea lui, exemplificarea de către profesor („priviți-mă cum fac acum”), colectarea observațiilor elevilor, exemplificarea de către elevi, colectarea observațiilor elevilor, realizarea modelului cu tot grupul, feedback.

Momentele de energizer merg așadar dincolo de funcția inițială, de pauză, joacă sau focus și devin momente în care elevii învață să observe, să-și dezvolte capacitățile motrice și să se conecteze cu profesorul/formatorul și cu colegii. Prin funcția de conectare, momentele de energizer contribuie la construirea comunităților, un obiectiv important al școlii democratice, așa acum se menționează în CCD:

„Toate disciplinele școlare pot folosi activități scurte de spargere a gheții, tehnici de formare a grupurilor și alte activități de dezvoltare a echipei și evaluare pentru a transformă clasa într-o comunitate de sprijin între elevi, care devin tot mai motivați să învețe împreună și să contribuie, și care au încredere unii în alții și doresc să coopereze” (Consiliul Europei 2018, p. 41).

CCD încurajează folosirea curriculumului existent pentru activități care contribuie la o cultură democratică, în defavoarea unor activități punctuale și neintegrate care pot „putea avea ca și consecință negativă o inevitabilă superficialitate care estompează și disipează mesajele fundamentale importante” (Consiliul Europei 2018, p. 41).

Toată clasa. Elevii sunt în picioare, formând unul (sau mai multe) cercuri. Se realizează energizer-ul din Fig. 2 și 3: arătătorul susține palma persoanei din dreapta iar palma stângă se așază pe arătătorul persoanei din stânga. Se dau instrucțiunile: Profesorul narează un conținut (indiferent de materie) și de fiecare dată când spune ceva incorect, elevul retrage arătătorul pentru a evita să fie ținut de deget de colegul din dreapta și în același timp încearcă să prindă cu palma stângă arătătorul colegului din stânga. Se urmează pașii pedagogiei de „modelare interactivă” (Roser 2015, p. iv) descriși mai sus.

Practici de observare

În tranziția de la modelul vertical (unde profesorul deține informația și dreptul la decizie) la modelul orizontal (care integrează „comportamente democratice”, Consiliul Europei 2018, p. 32), elevul poate acționa din poziția de expert.

În cadrul unor activități realizate în Congresul ICD, doi participanți (profesori) au fost invitați să fie "observatori" cu instrucțiunea de a nota orice li se pare relevant. Redăm mai jos (Exemplul 1) o parte a discuției de raportare a observațiilor de către observatorul 3. Observatorii au luat această poziție voluntar, nu au fost numiți.

Exemplul 1_ICD_2024

```
012   Obs3:  au existat niște momente în care era mai  
013         puțină atenție (...) au fost prea multe  
014         exemple alese (.) poate mai puține
```

Observatorul 3 s-a concentrat pe reacțiile grupului subliniind în rândul 12 că "au existat niște momente în care era mai puțină atenție", urmate de redarea punctului problematic (r. 13-14), "au fost prea multe exemple alese" și de o sugestie adresată formatorului, „poate mai puține [exemple]”.

În ziua următoare acestei activități, un profesor a pus o întrebare de follow-up formatorului la micul dejun, într-un cadru informal: „Cum facem să rămânem calmi când activitatea pe care am proiectat-o e criticată?”. O prima idee subliniază importanța acestui cadru informal pentru ca astfel de întrebări să poată fi formulate, și de aici, importanța contextului hors-cadre (în afara cadrului obișnuit) și hors-jeu (dincolo de interacțiunile stabilite, obișnuite) oferit de congresul ICD: nu suntem într-o școală, într-o ședință, etc., suntem într-un spațiu de învățare unde putem pune orice întrebare. A doua idee care a reieșit este declinată în două întrebări: Cum acceptăm observațiile celorlalți atunci când ele trec dincolo de descriere, în observarea unui posibil conflict de opinie și apoi la exprimarea unui punct problematic (r. 12-14)? Cum știm să fim vulnerabili (Brown 2016) atunci când suntem în poziția de formator/expert/profesor la clasă, spre o lărgire a teritoriului învățării, în direcția creșterii controlului elevilor asupra discursului / interacțiunii din sala de clasă?

Moore și Simon vorbesc despre „deritualizarea scenariilor de învățare construite de profesori” (Moore și Simon 2002, p. 9) în favoarea elevului. Trei aspecte ale acestei deritualizări sunt deosebit de utile: poziționarea, spontaneitatea și controlul. Poziționarea se referă la dificultatea pe care o întâmpină elevul în „managementul discursiv și orientarea discursului în clasă” (Moore și Simon 2002, p. 8). În ceea ce privește subiectul spontaneității, observăm că „negocierile spontane sunt puține la număr în sala de clasă” (Moore și Simon 2002, p. 8 citând Toohey 2000). În ceea ce privește controlul, „în general, elevii au puțin control asupra discursului din clasă” (Moore și Simon 2002, p. 8).

Modificarea contractului didactic și lărgirea teritoriului de învățare al elevului contribuie la co-construirea școlii democratice. Prin schimbarea de cadru înțelegem atât schimbarea de poziționare (participanții s-au poziționat ca experți când au prezentat observațiile), cât și schimbare de mediu pentru favorizarea spontaneității (în congresul ICD, participanții au putut să interacționeze într-un cadru mai larg decât cel al școlii unde lucrează) și crearea unui spațiu pentru vulnerabilitate, care oferă mai mult control participanților. Acest spațiu de vulnerabilitate înseamnă și să ne uităm la eșec, la ce nu a funcționat. Brené Brown menționează că „Eșecul nu înseamnă că învățarea a mers prost, nu este opusul învățării. Eșecul face parte din procesul de învățare” (Brown 2016, p. 4, traducerea noastră ⁷). Brown ne îndeamnă să punem următoarele întrebări:

„Ce ai învățat despre tine în timpul pregătirii, susținerii și primirii rezultatelor acestui examen? Unde vezi învățarea? Ce ai face diferit? Ce ai face la fel? Ce știi despre tine și nu știai înainte de a susține examenul? Aceste conversații se referă nu doar la produsul învățării noastre, ci și la procesul învățării noastre. Pentru mine, acestea pot fi atât de puternice. Este nevoie de timp și este nevoie de cineva care crede în puterea transformatoare a clasei” (Brown 2016, p. 4, traducerea noastră ⁸).

Vulnerabilitatea nu este întotdeauna asociată cu sentimente de „singurătate” sau „înstrăinare” (Consiliul Europei 2018, p.112), ci poate fi înțeleasă și ca începutul unui proces de învățare și dezvoltare. O participantă la Congresul ICD menționează, la sfârșitul unei prezentări „nu știu dacă m-am exprimat corect și m-ați înțeles”. Această participantă are un repertoriu plurilingv, care integrează și alte resurse lingvistice, în afara limbii române. Fig. 4 și 5 arată cum participanta deschide palmele și parcurge cercul de participanți cu privirea, invitând participanții să contribuie la discuție din această poziționare de vulnerabilitate.

Fig. 4 Reprezentare cerc de discuții

Fig. 5 Cerc de discuții, Congres ICD, iulie 2024

7. Failure is not learning gone bad, it is not the opposite of learning. Failure is part of the learning process (Brown, 2016, p.4)

8. What did you learn about yourself in the process of preparing, taking, and receiving this exam? What is the learning here for you? What would you do differently? What would you do the same? What do you know about yourself that you didn't know before you took the exam? These conversations are about not just the product of our learning but the process of our learning. To me, these can be so powerful. It takes time, and it takes someone who believes in the transformative power of the classroom (Brown, 2016, p.4).

Sugestii de activități la clasă: observatori ai interacțiunii

Profesorii participanți la congresul ICD au fost încurajați să devină observatori ai interacțiunii la clasă prin: (i) observarea orei unui coleg, sau prin (ii) înregistrarea video/audio a unei ore pe care o desfășoară profesorul însuși. Am pus la dispoziția profesorilor o fișă de observație a unei activități la clasă, o adaptare în limba română după Artzt, A. & Annour-Thomas, E. (2002, p. 135).

Practici de răspuns

Deseori în sala de clasă elevii oferă răspunsuri care nu sunt validate de către profesor ca fiind corecte și care uneori sunt tratate ca „joking event” (Cekaite and Aronsson 2004, p. 376), un eveniment pe care unii elevi îl găsesc amuzant. Ziegler et al. (2015) arată că acest tip de fenomen este destul de răspândit, așa cum vedem în exemplul 2 de mai jos, extras din prima zi a Congresului ICD.

Fenomenul implică folosirea unei structuri provizorii ca răspuns la o întrebare; acești termeni provizorii sunt înlocuiți apoi cu termenii definitivi, care sunt validați de participanți (Krafft și Dausendschön-Gay 1999, p. 64).

Exemplul 2_ICD_2024

```
001 For1: sunteți de acord cu propunerea asta?
002 Toți: da::
003 For1: bine. <<dictează pentru For2 care scrie pe
003 un poster>deci colectarea petului
004 și mâncat sustenabil,>
005 For2: colectare de pet-uri și::: ce ai zis,
006 For1: și: papa ș:=papa sustenabil
007 Toți: <<participanții râd> ha=ha>
008 For2: doamnele profesoare de limba română (.)
009 o exprimare în limba română despre
010 papa sustenabil.
011 Par1: fără risipă.
```


Fig. 6 Reprezentare interacțiune frontală

În exemplul 2 cei doi formatori notează pe un poster regulile grupului, discutate în prealabil la nivelul întregului grup. Formatorul 1 dictează formatorului 2 idea care a fost inițial discutată cu grupul (r. 3-4), „colectarea pet-ului și mâncat sustenabil”. Formatorul 2 îi cere să repete al doilea element în r. 5 și în r. 6. Formatorul 1 caută termenul având ochii închiși și producând o ezitare, verbalizează „papa sustenabil”, ceea ce stârnește amuzamentul participanților. Acest răspuns nu e acceptat de formatorul 2 care cere ajutorul grupului pentru o reformulare (r. 8-10). O participantă oferă un alt răspuns, „fără risipă”, care devine termenul care e fixat în scris. Ziegler et al. (2015) menționează că termenii provizorii sunt extrem de importanți deoarece ei ajută secvența să continue, ținând locul termenului definitiv care va fi fixat în scris.

O resursă care e inițial percepută ca problemă/greșeală, e apoi poziționată ca resursă care contribuie la interacțiune, contribuind astfel la valorificarea diversității competențelor elevilor. La nivel de pereche adiacentă, „relația de adiacență sau contiguitate” (Schegloff 2007, p. 14) nu descurajează participarea viitoare a vorbitorului, fără să înțelegem că validăm un răspuns incorect în orice situație. La cealaltă extremă se găsește feedback-ul profesorului cu „nu” sau „incorect” și perpetuarea unor practici în care elevii se amuză când unul din colegi dă un răspuns incorect sau are nevoie de mai mult timp în a produce un răspuns, ajungându-se la marginalizarea lui.

Sugestii de activități la clasă: joc de cuvinte/cuvinte inventate

Fără a se dori a merge în direcția promovării unor forme de limbă incorecte, se poate propune elevilor o cercetare a versurilor formației Phoenix (scrise de Șerban Foarță și Andrei Ujică) sau alte poezii de Șerban Foarță pentru a cerceta sensul și forma unor cuvinte pe care nu le-au mai întâlnit. În poezie - ca și în conversație - ritmul și rimă joacă un rol important, cuvintele găsindu-se deseori într-o secvențialitate, „o familie de conexiuni, câteodată semantice, alteori de sonoritate” (Sacks 1992, 2, p. 292-293, traducerea noastră ⁹). În cadrul secvențialității întrebare - răspuns Tannen (2007) subliniază faptul că „repetiția și interrelaționarea sunetelor, cuvintelor, propozițiilor creează impresia unui discurs/teren comun” (Tannen 2007, p. 62, traducerea noastră ¹⁰).

9. There might be a family of relationships; sometimes semantic, other times sound (Sacks 1992, 2, p. 292-293).

10. The pattern of repeated and varied sounds, words, phrases, sentences and longer discourse sequences gives the impression, indeed the reality, of a shared universe of discourse (Tannen 2007, p. 62)

Practici de (re)cunoaștere a nevoilor

Kevin Kumashiro propunea în 2000 articolul „Toward a Theory of Anti-oppressive Education”/„Spre o teorie a educației anti-opresive” și transformă pronumele „Other” înțeles ca „grupurile care sunt în mod tradițional marginalizate în societate” (Kumashiro 2000, p. 26, traducerea noastră ¹¹) în participiu, „Othered”, atunci când propune: „îmbunătățirea experiențelor studenților care sunt marginalizați/„Othered”, sau într-un fel oprimați, în și de către societate” (Kumashiro 2000, p. 26). În moștenirea lui Foucault, Lindin și Torpsten afirmă că „educația este un sistem care menține sau schimbă discursurile, menținând astfel cunoștințele și puterea” (2018, p. 577, traducerea noastră ¹²). Discursul cu și despre elevii noștri este un teren de reflecție și învățare și, la nevoie, de schimbare.

Ne oprim asupra unui discurs construit în cadrul unui exercițiu de creștere a rezilienței la schimbare din săptămâna congresului ICD. Profesorii au fost invitați la exercițiul de a propune măsuri prin care să fie mai aproape de elevii cu care lucrează, pornind de la câteva situații provocatoare pe care le-au primit:

- 1. Elevi cu anxietate socială.**
- 2. Elevi care se confruntă cu bullying.**
- 3. Elevi cu dificultăți de învățare.**
- 4. Elevi care trec prin schimbări majore (ex: divorțul părinților, mutarea într-un oraș nou).**

Fiecare grup de profesori a fost încurajat să dezvolte 3 aspecte:

- 1. O descriere detaliată a situației.**
- 2. Tehnici și strategii specifice pentru a ajuta elevul să își dezvolte reziliența.**
- 3. Un plan de implementare și monitorizare a progresului.**

Redăm mai jos prezentare grupului care a elaborat tema „Elevi cu anxietate socială”. Am selectat acest discurs ca urmare a invitației formatorilor de a reflecta, în grup extins, asupra acestui exemplu:

Exemplul 3_ICD_2024

```
001 P1: și am zis ca prin rotație, în fiecare modul
002 să stea o altă domnișoară
003 cu el în bancă. ca și proiect de grup ne-am gândit
004 să organizăm o excursie și elevul cu anxietate
005 să fie cel care propune
006 care sunt obiectivele turistice de vizitat. (...)
007 P2: eu nu l-aș pune doar pe el (.) eu i-aș pune ca dirigintă
008 pe toți să facă treaba asta.
```

11. Those groups that are traditionally marginalized in society (Kumashiro 2000, p. 26)

12. Improving the experiences of students who are Othered, or in some way oppressed, in and by main-stream society (Kumashiro 2000, p. 26)

13. Education is a system that maintains or changes the discourses, thus maintaining knowledge and power. (Lindin and Torpsten 2018, p. 577).

Discursul scoate la suprafața cel puțin trei elemente: (1) presupunerea că niciun coleg nu dorește să stea în bancă cu colegul care se confruntă cu anxietate socială; (2) colegele, „domnișoarele”, ar fi mai dispuse decât băieții să stea în bancă cu colegul care se confruntă cu anxietate socială și (3) elevul cu anxietate trebuie să facă eforturi pentru a fi participant activ în comunitatea clasei.

Fig. 7 Reprezentare expunere rezultate discuții

Dezacordul exprimat în rândurile 7-8 sugerează nevoia dezvoltării unui training care să vizeze în mod specific nevoia de conștientizare a momentului în care profesorii au nevoie să ceară ajutor pentru gestionarea unei situații, Kumashiro argumentând că „presupunerea că educatorii pot evalua cu exactitate nevoile elevilor lor” (Kumashiro 2000, p. 31) este, deseori, incorectă.

Sugestii de activități la clasă: provocări

De exemplu, unul din exercițiile de „energizer” din săptămâna Congresului ICD a presupus desenarea unei case cu pereții rotunzi (Fig.8) și feedback-ul unui participant a fost că e „puțin absurd”. Astfel de exerciții simple fac vizibile mecanismele de stereotipizare (toate casele au unghiuri drepte) și contribuie la depășirea/transformarea lor. Garfinkel (1967) propunea ideea de „breaching experiment”, o provocare de a se comporta „ciudat” într-un context deja cunoscut tuturor, altfel spus să faci ceva împotriva ordinii sociale/regulilor deja stabilite. De exemplu, să propui vânzătorului la magazin să plătești mai mult decât prețul de la raft pentru un produs. Această ordine socială devine astfel vizibilă atunci când e provocată.

Fig. 8 Case cu pereții rotunzi realizate în cadrul Congresului ICD (iulie 2024)

Contextul: dezvoltarea competențelor democratice și civice în școlile din România

Eforturile pentru dezvoltarea competențelor democratice și civice din ultimii doi ani în școlile din România sunt vizibile la nivel național (Ministerului educației), la nivelul universităților și, nu în ultimul rând, la nivelul asociațiilor non-profit.

În 2024, Ministerul Educației făcea publice rezultatele evaluării ICCS (Internațional Civic and Citizenship Education Study, Raport național 2024), bazată pe date din 24 de țări, printre care și România, aflată la prima participare. La nivel internațional au participat aproximativ 82.000 de elevi de clasa a VIII-a și 40.000 de profesori care predau discipline școlare obișnuite elevilor înscriși în clasa-țintă a țării. Cercetarea a fost realizată în 2022 de Asociația Internațională pentru Evaluarea Rezultatelor Educaționale (IEA), iar pentru România, ea a fost realizată pentru Ministerul Educației de Universitatea din București (Raport național 2024) cu participarea a 158 școli, 2768 de elevi și 2242 profesori și directori (Raport național 2024).

Principalele constatări se concentrează asupra următoarelor teme: Cunoștințe și gândire civică, Implicarea civică în școală și comunitate, Încrederea în instituțiile statului, intențiile de vot și participare, Cetățenie europeană. În ceea ce privește cunoștințele și gândirea civică, rezultatele elevilor români se situează sub media ICCS 2022:

„Elevii români au obținut un scor mediu de 470 la evaluarea cunoștințelor și gândirii civice, semnificativ mai mic decât media ICCS 2022 (508), plasând România pe locul 16 din 20 țări participante.

Aproximativ un sfert dintre elevii români se află la nivelul D de competență sau mai jos (față de 14.2% media ICCS 2022), iar aproximativ o cincime se află la nivelul A (față de 30.6% media ICCS 2022)” (Raport național 2024).

Dincolo de percepțiile elevilor, Raportul înregistrează percepțiile profesorilor despre contextul educației civice și pentru cetățenie în școlile în care predau. Rezultatele arată că dacă 48% dintre profesori se simt „foarte bine pregătiți să predea despre drepturile și responsabilitățile cetățenilor, doar 31% susțin că sunt la fel de pregătiți să predea despre diversitate și incluziune” (Raport național 2024). O altă concluzie este că în condițiile în care profesorii nu beneficiază de formare inițială sau continuă privind predarea-învățarea cu ajutorul cercetării, problemelor, proiectelor și jocului de rol, e puțin probabil ca aceștia să ofere elevilor posibilitatea de a iniția teme sau forme de interacțiune preferate de aceștia:

„Deși profesorii declară că le oferă elevilor ocazia să discute probleme sociale și politice, acest lucru se întâmplă mai degrabă fără a le da acestora posibilitatea să propună teme, să lucreze în echipe sau să colecteze informații din comunitate. De altfel, într-un procent important, profesorii declară că nu au beneficiat de formare inițială sau continuă privind predarea-învățarea cu ajutorul cercetării, problemelor, proiectelor și jocului de rol” (Raport național 2024).

Studiul propune 5 recomandări principale pentru școli:

„Promovarea importanței educației civice și pentru cetățenie în rândul elevilor, profesorilor și familiilor;

Aprecierea profesorilor care creează contexte pentru formarea și consolidarea cunoștințelor și gândirii civice;

Susținerea profesorilor care organizează vizite de studiu și alte activități educative în colaborare cu primăria / consiliul județean și alte autorități locale;

Recunoașterea și recompensarea elevilor / profesorilor implicați în acțiuni de voluntariat sau proiecte de serviciu în folosul comunității;

„Încurajarea unei culturi organizaționale democratice și incluzive la nivelul școlii.” (Raport național 2024).

Oportunitățile de învățare ale elevilor, gradul de pregătire și participarea profesorilor la cursuri de formare au fost explorate și la nivel universitar de Bădescu et al. (2024), în cadrul studiului „Educația civică în România”. Bădescu et al. realizează un studiu cu metodologie complexă (interviuri, observații la clasă, date statistice oficiale și sondaj) cu 940 de profesori din toată țara care predau Educație socială, o disciplină predată pe parcursul întregului ciclu gimnazial. Studiul analizează (i) modul „în care este realizată educația pentru democrație în școlile din România” și (ii) descrie profilul profesorilor care predau educație socială în România. Ultima secțiune a studiului este dedicată „principalelor recomandări de politici și de intervenții pentru formarea cetățeniei democratice în cadrul școlii” (2024, p. 53-57).

Bădescu et al. (2024) nu se axează doar pe conținutul predat, ci subliniază și importanța „climatului în clasă, a modului de predare și a calificării profesorilor, precum și a măsurii în care aceștia susțin valori și norme democratice” (p. 3-4). Menționăm aici două recomandări incluse în această secțiune finală:

nevoia de „pregătire consistentă” a profesorilor din România în ceea ce privește competențele pentru cultură democratică,

și nevoia dezvoltării „unor aspecte care vizează dezvoltarea abilităților lor de colaborare, precum și a cunoștințelor de predare pentru formarea abilităților de colaborare în rândul elevilor” (Bădescu et al. 2024, p. 56).

În ceea ce privește formarea pentru predarea educației pentru cetățenie democratică, rezultatele indică o nevoie „mai pronunțată în rândul profesorilor care predau educație socială de mai puțin de 5 ani (50%), comparativ cu colegii ce au o experiență mai îndelungată cu această disciplină (41%)” (Bădescu et al. 2024, p. 43-44). Profesorii preferă organizarea activităților de formare sub forma comunităților de practică (48%, Bădescu et al. 2024 Tabelul 11, p. 44), autorii fiind de părere că „este posibil ca dimensiunea colaborativă a acestora să fie hotărâtoare în alegerea acestui format” (Bădescu et al. 2024, p. 45).

La nivel de organizații non profit, în septembrie 2023, Școala de Valori, Institutul Intercultural din Timișoara și Asociația Techsoup și-au unit forțele pentru a aborda capacitatea redusă a sistemului de învățământ românesc de a dezvolta competențele democratice, civice și digitale ale elevilor și ale profesorilor prin proiectul „Incubatorul Civic Digital (ICD)”. ICD este o inițiativă finanțată prin Fondation Botnar și derulată pe parcursul a trei ani. ICD valorifică parteneriatul cu cele 38 de școli din toată țara implicate în prezent în proiect, incluzând și o componentă de cercetare calitativă care stă la baza acestei publicații.

Proiectul ICD a realizat o analiză calitativă exploratorie a 28 de ore de înregistrări audio-video a interacțiunilor dintre 60 de profesori participanți la Congresul ICD din iulie 2024. Publicația de față prezintă câteva rezultate inițiale, în jurul resurselor, acțiunilor și interacțiunilor dezvoltate pentru o școală democratică. Reamintind preferința profesorilor de educație socială (Bădescu et al, 2024) pentru organizarea activităților sub forma comunităților de practică, am inclus în capitolul final și exemple de activități pe care profesorii din comunitatea ICD le-au pus în practică.

Damiani et al (2024, p.11) și Bădescu et al. (2024) subliniază că educația pentru cetățenie civică este responsabilitatea tuturor profesorilor, ea nu se limitează la profesorii de educație socială. Dacă studiul ICCS se folosește de chestionar pentru colectarea percepțiilor elevilor și profesorilor, iar Bădescu et al. (2024) folosește o metodologie complexă (interviuri, observații la clasă, date statistice oficiale și sondaj), analiza calitativă exploratorie a datelor ICD propune o metodologie care merge dincolo de percepții, analizând interacțiunea cu și dintre profesori.

Activități implementate de profesorii din comunitatea ICD

Această ultimă secțiune prezintă exemple oferite în cadrul întâlnirilor de comunitate lunare de profesorii participanți în proiectul ICD. Fiecare exemplu menționează în paranteză tipul de practică principal (practici de conectare, practici de observație, practici de răspuns, practici de (re)cunoaștere a nevoilor).

Exemplul "Caruselul" (practici de conectare)

Are ca obiectiv intercunoașterea membrilor grupului, vizează interacțiunea dintre copiii care, de obicei, nu prea interacționează unii cu ceilalți. Împart elevii în două grupe, de obicei egale. Cele două grupe se organizează în cercuri concentrice, un cerc în interiorul celuilalt, fiecare copil având o pereche. Într-un timp limitat, le dau 30 de secunde, un minut, uneori chiar două minute și spun un cuvânt, sau o propoziție și ei trebuie să găsească ce au în comun. De exemplu, mâncarea preferată, ei trebuie să găsească ce mâncare preferată au în comun. Din momentul în care am spus stop, cercul din exterior se rotește și copilul își alege un alt partener. Când jocul se termină, îi invit să își amintească ce au descoperit că au în comun (ceva ce le place, sau le displace).

Exemplul "Tine ritmul cu mine" (practici de răspuns)

Am reușit să-i învăț să bată ritmul, executând exerciții de percuție corporală. Apoi îi invit pe fiecare în față și fiecare devine profesor. Și își doresc toți să vină în fața clasei, și deși unii mai greșesc, ceilalți sunt îngăduitori, doar îi atenționează, fără a adresa vorbe răutăcioase. Doar frumos, trebuie așa și ai făcut așa. Și le place.

Exemplul „Descoperă istoria cu mine” (practici de conectare)

În anul trecut școlar, (...) am reușit să pregătesc elevi de liceu să meargă să predea istorie la gimnaziu, și le-a plăcut foarte mult, pentru că ei interacționau în special cu cei mai mici decât ei. Și a fost foarte interesant modul în care, după ce ei predau aceste ore la elevii mai mici, elevii mai mici mergeau și-i îmbrățișau în timpul pauzelor, îi salutau, adică cumva se crează o conexiune între ei.

Exemplul „BINGO” (practici de conectare)

Joculețul „BINGO” pe care-l propun acum este foarte bun pentru clasele a II-a, a III-a, când știu să scrie mai bine. Presupune să le dau niște foi cu anumite întrebări și ei trebuiau să se ducă să întrebe pe fiecare, să găsească persoanele solicitate acolo: dacă au frați, trebuiau să scrie persoanele care au un frate sau o soră și să-i scrie numele. Sau o persoană care face un anumit sport, sau care a citit o anumită carte. În momentul în care completau toată pagina cu numele copiilor, strigau BINGO. Și apoi vedeam cu cine avea ocazia să interacționeze, să se întrebe, să afle lucruri noi despre colegii din tabără, despre prieteni. O metodă foarte bună ca să se cunoască și să afle lucruri mai puțin știute: ce au mâncat, ce sport le place, ce pasiuni comune au, dacă mai găsesc o persoană care are un frate mai mic de aceeași vârstă. La cei mici e mai greu, că nu știu să scrie. Dar pot să ridice mâna. Atunci eu pun întrebările, ei ridică mâna și își bifează căsuța, ei au acolo întrebarea reprezentată prin desen. E amuzant, și se și cunosc, și e folositor.

Exemplul „Element (anti)democratic” (practici de (re)cunoaștere a nevoilor)

"Un element antidemocratic din liceu poate fi lipsa excursiilor, deoarece ne-ar place să călătorim, alături de profesori și colegi. Iar un element democratic sunt profesorii, care se comportă foarte frumos și ne învață numai de bine." (Elev)

Fig. 9 Prezentarea rezultatelor exercițiului din exemplul 3, Congres ICD, iulie 2024

Exemplul „Prezența” (practici de conectare)

Mereu fac exercițiul de orientare spațială. Rolul acestui exercițiu este acela de a vedea dacă elevii sunt prezenți. Desenează inițial un copac, apoi adaug elemente, unele amuzante (de exemplu un jaguar în partea dreaptă a copacului). De obicei intră în joc și așteaptă alte provocări.

Exemplul „Ghicește cuvântul!” (practici de observare)

Se scriu biletele cu diferite noțiuni din lecții. Elevii sunt grupați și fiecare membru trebuie să prezinte sau să explice cuvântul de pe bilețel, iar colegii din grupa lui trebuie să ghicească ce cuvânt are pe bilețel. Timpul alocat pentru ghicirea fiecărui cuvânt/noțiune este de 1 minut.

Exemplul „Energizer 1” (practici de conectare)

Jocuri de energizare:

1. Am pus o sfoară în clasă, s-au așezat aleator, apoi le-am cerut să se așeze crescător fără să vorbească, în funcție de vârstă sau dată nașterii.
2. Codific titlul lecției și elevii trebuie să-l decodifice, prin cifrul lui Cezar, în altă limbă etc.

Exemplul „Energizer 2” (practici de conectare)

Uneori, când simt că elevii sunt plictisiți, obosiți sau gălăgioși, opresc ora și încep să pun întrebări cum ar fi:

- Să se ridice în picioare cei care poartă ceas (apoi se așază);
- Să se ridice în picioare cei care au ceva negru în vestimentație;
- Să se ridice cei care sunt născuți în luna martie etc.

Întrebările variază în funcție de creativitatea mea din acel moment sau de adaptarea lor la clasă, la situație.

Exemplul „Energizer 3” (practici de conectare)

Avem un obiect între 2 elevi. Profesorul spune cuvinte care indică părți ale corpului iar elevii duc mâna la partea corpului auzită. Când aud cuvânt din lecția predată trebuie să pună mâna pe obiectul dintre ei.

Exemplul „Lecție transdisciplinară” (practici de observare)

Cred că vreau să o invit pe doamna profesoară de istorie să facem împreună o lecție transdisciplinară (clasa a XI).

Exemplul „Eu știu despre...” (practici de conectare)

În cadrul „Întâlnirii de dimineață” la clasa pregătitoare, anunț tema. Elevii, așezați în cerc, vor avea oportunitatea să spună o curiozitate sau un lucru inedit despre tema anunțată.

Fiecare propoziție începe cu: " Eu știu despre..."

Exemplul „Ghicește cuvântul” (practici de observare/practici de răspuns)

Se scriu biletele cu diferite noțiuni din lecții. Elevii sunt grupați și fiecare membru trebuie să prezinte sau să explice cuvântul de pe bilețel, iar colegii din grupa lui trebuie să ghicească ce cuvânt are pe bilețel. Timpul alocat pentru ghicirea fiecărui cuvânt/noțiune este de 1 minut.

Mulțumim tuturor profesorilor pentru exemplele oferite, printre care (în ordine aleatorie și în limita informațiilor pe care le deținem): profesor Sîngeorzan Aurica (Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bistrița), profesor Irina Aldea (Școala Generală 49 București), profesor Mihaiela Curca (Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci), profesor Florina Vișan (Liceul Teoretic Băneasa), profesor Ancuța Lung (Colegiul de Arte, Baia Mare), profesor Ionela Tutu, profesor Angela Pestișu, profesor Aurora Olaru, profesor Elena Minea (Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești).

Metodologie: analiza interacțiunii

Interacțiunile înregistrate în cadrul Congresului ICD (iulie 2024), fac obiectul unei analize a interacțiunii (Mondada 2001, Traverso 2016) un curent „care a fost construit în domeniul analizei conversaționale” (Traverso 2016, p.13), bazându-se pe analiza conversației de inspirație etnometodologică.

Prezentăm trei principii ale analizei interacționale:

(1) Conversația/interacțiunea este ”o formă de bază de organizare socială [...] un proces, care se desfășoară pe măsură ce participanții schimbă declarații/enunțuri verbale [...] o construcție comună a participanților” (Gülich 1991, p. 331), exemplul 2, r. 8-10 și r. 11.

(2) În timpul unei conversații, persoanele vorbesc de obicei pe rând (Sacks, Schegloff și Jefferson 1974, p.700), deci o conversație presupune o negociere continuă a alocării momentelor vorbirii, exemplul 2. Actul de vorbire/enunțul „nu este o unitate gramaticală ca propoziția, ci o unitate interactivă” (Bange 1992, p. 32), care se termină ”cu trecerea de la vorbirea unui vorbitor la celălalt” (Traverso 2016, p. 39). Câteodată, vorbitorii vorbesc în același timp, negociind care din ei va continua conversația.

(3) Perechea adiacentă sau secvența este unitatea de analiză de bază, un exemplu fiind perechea întrebare - răspuns (exemplul 2, r. 1-2). Perechea adiacentă are ca principiu „relația de adiacență sau contiguitate” (Schegloff 2007, p. 14). Această relație stă la baza analizei conversației, înțeleasă ca „dispunere/potrivire/contact [Fr. agencement] a activităților pe care participanții le dezvoltă într-un anumit context în cadrul căruia trebuie să-și adapteze acțiunile unii altora” (Bange 1992, p. 18).

Conversația naturală (adică care nu este experimentală) se redă în scris prin transcrierea tuturor elementelor vorbirii. În afară de cuvinte, transcrierea include notații (Selting et al, 1998) cu privire la pauze, lungimea pauzelor, intonație, vorbire suprapusă, etc., ilustrate în Fig. 10.

(.)	micropauză
(-), (--), (---)	pauza scurtă, mijlocie, lungă
a :	prelungirea sunetului
,	intonație ascendentă
?	intonație ascendentă cu schimbare de registru
.	intonație descendentă
<<citește>>xx>	comentariu care se aplică textului din paranteză
(...)	interacțiune care nu a fost transcrisă
()	neinteligibil
[începutul vorbirii suprapuse
]	sfârșitul vorbirii suprapuse
COURRIER NEW	se folosește acest font deoarece fiecare element ocupă același spațiu

Fig. 10 Convenții de transcriere a exemplelor

Concluzii: practici ale comunității didactice și practici pedagogice pentru școala democratică

Publicația „Școala de Valori: Școala Democratică” se alătură eforturilor de promovare a culturii democratice și cetățeniei civice în școală. Am menționat preocupările pe această temă la nivel european și național (Consiliul Europei 2018, Damiani et al. 2024), la nivel universitar (Bădescu et al. 2024), pentru a prezenta apoi proiectul ICD, o inițiativă comună a Școlii de Valori, Institutului Intercultural din Timișoara și Asociației Techsoup.

Publicația prezintă câteva rezultate ale unei analize calitative exploratorii a datelor colectate în cadrul întâlnirii față în față cu 60 de profesori cu ocazia congresului ICD din Brașov, în iulie 2024. Mai precis, practici ale comunității didactice și practici pedagogice care, la nivelul interacțiunii profesor-elev, elev-elev și profesor-profesor, pot fi exemple de „intervenții pentru formarea cetățeniei democratice în cadrul școlii” (Bădescu et al, 2024, p. 53-57): practici de conectare, practici de observație, practici de răspuns și practici de (re)cunoaștere a nevoilor. Fiecare secțiune a propus și exemple concrete de implementare la clasă, care au fost apoi completate prin exemplele implementate de profesorii din ciclul primar, gimnazial sau liceal din comunitatea ICD.

Prin practici precum „Ține ritmul cu mine!”, „Descoperă istoria cu mine!”, „Ghicește cuvântul!”, elevii acționează și interacționează din poziția de experți (Moore și Simon 2002, p. 2), într-un „teritoriu de învățare” extins (Py 2000, p. 2) și având mai mult „control asupra discursului din clasă” (Moore și Simon 2002, p. 8). Practici de cunoaștere și recunoaștere a nevoilor - precum „Element (anti)democratic” - contribuie la construirea „whole-school approach” (Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, 2018), în care elevii propun inițiative pe care le consideră importante. Practicile de observație de tipul „Lección transdisciplinară” sunt exemple de colaborare (Bădescu et al, 2024) la nivelul comunității didactice, în timp ce practicile de dinamizare/energizer sunt exemple de colaborare și conectare la nivelul colectivului de elevi și/sau profesori.

Analiza exploratorie începută în cadrul proiectului ICD este continuată în publicațiile „Școala de Valori - Școala Inovativă” și „Școala de Valori - Școala Digitală”. Demersul de cercetare este în curs, în prezent realizându-se colectarea și analiza datelor din anul II (2024-2025) și III (2025-2026) de proiect ICD.

Despre Școala de Valori

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în 2010, care oferă tinerilor și profesorilor din mediul preuniversitar și universitar experiențe care pun accentul pe identificarea potențialului individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a

transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase. Între 2010 și 2024 Școala de Valori a ajuns, prin intermediul proiectelor sale, la 203.997 de tineri, 12.902 profesori din 6.791 unități de învățământ din 1.512 localități din România. La aceste date se adaugă participanții din 2024 și trainerii care au fost formați de Școala de Valori, 164 numai în 2023.

Conținuturile educaționale, precum și cercetarea impactului, sunt configurate în baza a șase competențe-cheie, care descriu modul în care acestea sunt dezvoltate și variază pe măsură ce beneficiarii programelor Școlii de Valori progresează cu învățarea. Aceste șase competențe-cheie sunt acele competențe de care participanții noștri au nevoie pentru a-și identifica potențialul, a se dezvolta personal, a-și împlini dorințele și obține succesul personal, dar și pentru a deveni un antreprenor inovator sau pentru a ocupa un loc de muncă potrivit intereselor sale, pentru a asigura incluziune școlară/socială, pentru a-și planifica un stil de viață durabil, cu bunăstare și viziune în cadrul unor societăți pașnice: Competențe Personale, Sociale și De a Învăța Să Înveți; Competențe de Cetățenie Activă, Responsabilitate Socială și Cultură Democratică; Competențe Antreprenoriale și Intraprenoriale; Competențe de Conștientizare și Exprimare Culturală; Competențe în Domeniul Științei, Tehnologiei și Ingineriei; Competențe Digitale.

Școala de Valori susține educația centrată pe valori, prin învățare pe tot parcursul vieții. Când sunt în jurul altor persoane, tinerii pot învăța să identifice modele de învățare pe tot parcursul vieții, conduse cu dăruire și curiozitate. Cu alte cuvinte, învățarea continuă centrată pe valori permite tinerilor să înțeleagă cum să învețe activ de la părinți, profesori, oameni care inspiră, influenceri, instructori, practic, de la orice persoană cu care interacționează de-a lungul vieții lor.

Misiunea noastră:

„Călăuzim tinerii să învețe să devină creatorii propriilor lor vieți.”

Echipa Școlii de Valori

Silvia Bogdan, Elena Vasilică, Dragoș Belduganu, Galina Manole, Mădălina Tămaș, Mirela Samoilă, Flavius Herlaș, Bianca Dinea, Natalia-Maria Duruș

Editori seria iCercetare:

Silvia Bogdan, Natalia-Maria Duruș

Despre inițiativa iCercetare

Inițiativa iCercetare s-a născut în cadrul Școlii de Valori în 2024 din nevoia de a documenta și analiza atât contextul în care se nasc proiectele pe care le implementează, cât și diversitatea impactului acestora la nivel de:

- valori: educația centrată pe valori
- dezvoltarea celor șase competențe-cheie: abilități pentru viață
- învățarea ca proces social: învățarea în interacțiune
- formarea formatorilor: formarea echipelor de formatori care intervin în implementarea proiectelor
- formarea profesorilor: educația pentru competențe democratice și cetățenia digitală
- acompanierea/coaching-ul elevilor în aprofundarea unei meserii
- acompanierea/coaching-ul elevilor în descoperirea meseriilor în scopul orientării școlare
- acompanierea/coaching-ul elevilor și studenților în dezvoltarea proiectelor de antreprenoriat social
- acompanierea/coaching-ul profesorilor și formatorilor în dezvoltarea competențelor de cercetare.

Prin „i” din „iCercetare” înțelegem idei și inițiative în interacțiune: interacțiune cu actorii de pe teren (formatori și profesori), cu publicul beneficiar (elevi și studenți), cu profesioniștii care împărtășesc din experiența lor, și, nu în ultimul rând, cu inițiativele europene, naționale și universitare.

iCercetare pornește din teren și readuce rezultatele cercetării în teren în formate diverse: prezentări în cadrul întâlnirilor de comunitate, publicații de diseminare a rezultatelor, ateliere de formare, sau, într-o formă pilot, în cadrul unor focus grupuri în care profesorii sunt poziționați ca parteneri ai procesului de cercetare.

Despre Incubatorul Civic Digital

Incubatorul Civic Digital este proiectul de cetățenie digitală creat și implementat de un consorțiu de 3 organizații neguvernamentale Școala de Valori, Institutul Intercultural Timișoara și Asociația Techsoup, cu sprijinul Ministerului Educației. Proiectul este finanțat de Fondation Botnar.

Proiectul susține educația pentru competențe democratice și cetățenia digitală prin pregătirea profesională gratuită a 4500 de profesori și învățători, profesori de educație socială și de informatică, TIC și nu numai, și intervenția transformatoare în 45 de școli.

Opiniile, rezultatele, concluziile sau recomandările exprimate aici sunt cele ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale instituției finanțatoare sau ale partenerilor.

Bibliografie

Artzt, A. & Annour-Thomas, E. (2002). Mathematics Teaching as Problem Solving: A Framework for Studying Teacher Metacognition Underlying Instructional Practice in Mathematics. În *Metacognition in learning and instruction*, Eds. Hartman, H.J. SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA, B.V.. P.127-148.

Bange, P. (1992). *Analyse conversationnelle et théorie de l'action*. Paris : Hatier/Didier.

Bădescu, G., Costache, A., Angi, D., Negru-Subțirică, O. (2024). Educația civică în România. DOI:10.13140/RG.2.2.30107.27682/1

Brown, B. (2016). Brené Brown Encourages Educators to Normalize the Discomfort of Learning and Reframe Failure as Learning. *About Campus*, 20(6), 3-7. <https://doi.org/10.1002/abc.21224>

Cekaite, A. & Aronsson, K. (2004). Repetition and Joking in Children's Second Language Conversations: Playful Recyclings in an Immersion Classroom. *Discourse Studies - DISCOURSE STUD.* 6. 373-392. 10.1177/1461445604044295.

Brouwer, C. E. et Wagner, J. (2004). Developmental issues in second language conversation, Dans *Journal of Applied Linguistics*, vol. 1. 29-47.

Consiliul Europei (2018). *Cadrul de Referință al Competențelor pentru cultură democratică*, Council of Europe Publishing. Versiunea în limba română, publicată de Institutul Intercultural Timișoara este disponibilă la www.ccd.intercultural.ro

Cekaite, A. & Aronsson, K. (2004). Repetition and Joking in Children's Second Language Conversations: Playful Recyclings in an Immersion Classroom. *Discourse Studies - DISCOURSE STUD.* 6. 373-392. 10.1177/1461445604044295.

De Pietro, J-F., Matthey, M. et Py, B. (1988). Acquisition et contrat didactique : les séquences potentiellement acquisitionnelles dans la conversation exolingue. *Actes du troisième Colloque Régional de Linguistique*. Université des Sciences Humaines et Université Louis Pasteur. 99-119.

Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Gülich E. (1991). Pour une ethnométhodologie linguistique. Description de séquences conversationnelles explicatives. În Dausendschön-Gay U. (éd.), *Linguistische Interaktionsanalysen: Beiträge zum 20. Romanistentag 1987*. Berlin: De Gruyter; 1991. 325-364

Ilomaki, L., & Lakkala, M. (2018). Digital Technology and Practices for School Improvement: Innovative Digital School Model. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 13, Article No. 25. <https://doi.org/10.1186/s41039-018-0094-8>

Krafft, U., & Dausendschön-Gay, U. (1999). Systèmes écrivants et la répartition des rôles interactionnels. Dans T. Tomaskiewicz (ed.), *Actes du Congrès international à Poznan*. 199-212.

Kumashiro, K.K. (2000). Toward a Theory of Anti-Opressive Education. *review of Educational research*. 70/1. 25-43

Kramsch, C. (1993). *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Kumashiro, K.K. (2000). Toward a Theory of Anti-Opressive Education. *Review of Educational research*. 70/1. 25-43

Lundin, M., & Torpsten, A.-C. (2018). The “flawless” school and the problematic actors: Research on policy documents to counteract discrimination and degrading treatment in schools in Sweden. *European Journal of Education*, 53(4), 574–585. <https://www.jstor.org/stable/26609461>

Mondada, L. (2001). Pour une linguistique interactionnelle. Dans *Marges linguistiques*, 1, 142-162. (republicată în M. Santacroce, éd., 2001, *Faits de langue, faits de discours*, 2, Paris : L'Harmattan, 95-136.

Moore, D. et Simon, D. L. (2002). Déritualisation et identité d'apprenants, *Acquisition et interaction en langue étrangère*. En ligne (28.04.2015) 16|2002, <http://aile.revues.org/1374>

Py, B. (2000). La construction interactive de la norme comme pratique et comme représentation. *Acquisition et Interactions en langue Étrangère*. 77-97.

Raport ICCS 2022 România: https://lst.fpse.unibuc.ro/posts/2024-12-02-raporticcs22/ICCS_2024.pdf

Roser, S.L. (2015). *Energizers*. Center for responsive schools, Inc.

Sacks, H., Schegloff, E., et Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language*, vol. 50, no. 4. En ligne (1.02.2016) : <http://www.sscnet.ucla.edu>.

Sacks, H. (1992). *Lectures on conversation* (2 vol. ed.), Edited by G. Jefferson, introduction by E. Schegloff. Oxford: Blackwell. [Combined vols. ed.]

Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction. Cambridge: Cambridge University Press.

Selting, M., Auer, P., Barden, B., Bergmann, J., Couper-Kuhlen, E., Günthner, S., et al. (1998). 'Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT)'. Linguistische Berichte 173, 91-122.

Tannen, D. (2007). Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse. Cambridge: Cambridge university press.

Traverso, V. (2016). Décrire le français parlé en interaction. Paris : Editions Ophrys.

Ziegler, G. (2011). Innovation in Learning and Development in Multilingual and Multicultural Contexts. International Review of Education: Vol. 57, n°5, 685-703. En ligne (12.11.2015) : <http://www.springerlink.com/content/p8379h42081753p1/>

Abrevieri

CCD - Competențe pentru cultură democratică

Fig. - Figura

r. - rând

Lista figurilor

Fig. 1, Model adaptat de Silvia Bogdan, după Modelul Școlii Digitale Inovatoare (Ilomäki & Lakkala 2018).

Fig. 2 Reprezentare energizer, ilustrație realizată de Guillaume Reynard

Fig. 3 Energizer cu un grup de profesori participanți la Congresul ICD, iulie 2024

Fig. 4 Reprezentare cerc de discuții, ilustrație realizată de Guillaume Reynard

Fig. 5 Cerc de discuții, Congres ICD, iulie 2024

Fig. 6 Reprezentare interacțiune frontală, ilustrație realizată de Guillaume Reynard

Fig. 7 Reprezentare expunere rezultate discuții, ilustrație realizată de Guillaume Reynard

Fig. 8 Case cu pereții rotunzi realizate în cadrul Congresului ICD (iulie 2024)

Fig. 9 Date colectate la clasă, exemplu oferit de un profesor participant

Fig. 10 Convenții de transcriere a exemplurilor

iCercetare

Asociația Școala de Valori, 2025

DOI 10.5281/zenodo.15834609

<http://www.scoaladevalori.ro>